

LA INCORPORACIÓN DE TEORÍAS ÉTICAS AL ANÁLISIS DE DERECHOS DIGITALES Y SU PROTECCIÓN

Pablo Rafael Banchio¹

Resumen: Este trabajo examina la incorporación de diversas teorías éticas al análisis y protección de los derechos digitales en el entorno tecnológico contemporáneo. Se analizan los aportes del utilitarismo, la deontología kantiana y la ética de la virtud, junto con la propuesta pluralista de la Ética Convergente de Ricardo Maliandi, para interpretar los dilemas ético-jurídicos surgidos en ámbitos como la vigilancia algorítmica, la inteligencia artificial, la privacidad y la libertad de expresión. A partir del análisis de casos concretos y de la jurisprudencia europea, se propone una articulación racional y no dogmática de marcos éticos, que permita una interpretación más robusta y coherente de los derechos digitales en sociedades democráticas.

Palabras clave: Ética digital, derechos digitales, Ética Convergente, vigilancia algorítmica, privacidad, libertad de expresión, inteligencia artificial, discriminación algorítmica, gobernanza digital

The incorporation of ethical theories into the analysis and protection of digital rights

Abstract: This paper explores the integration of ethical theories into the analysis and protection of digital rights in today's technological context. It examines the contributions of utilitarianism, Kantian deontology, and virtue ethics, as well as Ricardo Maliandi's pluralistic theory of Convergent Ethics, in addressing key ethical-legal dilemmas in areas such as algorithmic surveillance, artificial intelligence, privacy, and freedom of expression. Through the analysis of specific cases and European jurisprudence, the module advocates for a rational and non-dogmatic articulation of ethical frameworks, aiming to provide a more coherent and resilient interpretation of digital rights in democratic societies.

Keywords: Digital ethics, digital rights, Convergent Ethics, algorithmic surveillance, privacy, freedom of expression, artificial intelligence, algorithmic discrimination, digital governance

¹ Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Argentina). Posdoctor *cum laude* en Nuevas Tecnologías y Derecho (Italia). Posdoctor en Globalización y Derechos Humanos (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Profesor de la Universidad Euro-Mediterránea (EMUNI), en el Master en Digitalización y Derechos Humanos y en el Master Aspectos legales de la ciberseguridad. Director del Centro di Studi Giuridici e di Ricerca Internazionale (CSGRI) (<https://www.centrodistudi.eu>). Director del Posdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial (<https://www.universitavirtuale.eu/post-dottorato>). Coordinador de Rede Estudos de Direitos Humanos na Transnacionalidade (REDHT).

1. Introducción

La aceleración del desarrollo tecnológico y la expansión del ciberespacio han producido una reconfiguración estructural en el modo en que los derechos fundamentales son concebidos, ejercidos y garantizados. En este nuevo entorno digital, la reflexión ética se vuelve no solo pertinente, sino imprescindible, ya que las decisiones técnicas, legislativas y políticas que afectan derechos como la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información requieren fundamentos morales sólidos, racionales y aplicables a contextos de creciente complejidad.

La sola apelación a marcos normativos positivos resulta insuficiente como respuesta jurídica adecuada ya que las tecnologías emergentes desbordan las categorías tradicionales del derecho y colocan a las personas frente a escenarios inéditos de vulnerabilidad, vigilancia, discriminación algorítmica y concentración de poder informacional en contextos vinculados a la tecnología, la comunicación y el conocimiento.

Este trabajo se propone analizar la incorporación de las principales teorías éticas al análisis y protección de los derechos digitales, destacando las contribuciones específicas del utilitarismo, la deontología kantiana y la ética de la virtud.

Cada una de estas corrientes aporta principios normativos útiles para la evaluación de decisiones en el entorno digital: el utilitarismo introduce una lógica pragmática orientada a la maximización del bienestar colectivo; la deontología kantiana subraya el respeto incondicional por la dignidad humana y los derechos inviolables; y la ética de la virtud enfatiza la necesidad de una cultura moral basada en la prudencia, la responsabilidad y la formación del carácter de los agentes digitales. No obstante, frente a la complejidad contemporánea, estas visiones clásicas presentan límites cuando se aplican de manera aislada o excluyente.

Por ello, postulamos y desarrollamos brevemente la propuesta filosófica de la Ética Convergente de Ricardo Maliandi como un marco superador que permite articular dialógicamente estas tradiciones, evitando reduccionismos y favoreciendo una racionalidad pluralista.

A través de seis principios rectores —indeterminación, inevitabilidad, restricción racional, consenso posible, responsabilidad compartida y no contradicción—, la Ética Convergente proporciona un enfoque normativo contextual, dinámico y coherente para abordar los dilemas ético-jurídicos del mundo digital. La aplicación de este marco se ilustrará mediante el análisis de casos paradigmáticos y de la jurisprudencia europea relevante, con el fin de mostrar su potencial regulativo y su capacidad de generar una cultura de derechos digitales en clave democrática, inclusiva y responsable.

2. Las teorías éticas y los derechos digitales

El ciberespacio no solo constituye un nuevo entorno de interacción humana, sino que reconfigura las condiciones de posibilidad del ejercicio de los derechos fundamentales donde la aceleración del desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito digital, ha desafiado los marcos tradicionales del pensamiento ético y jurídico.

En este contexto, la reflexión ética adquiere una relevancia singular: no se trata únicamente de garantizar el cumplimiento de normas jurídicas positivas, sino de examinar críticamente los fundamentos morales que justifican la adopción de determinadas decisiones técnicas, políticas o legislativas en el entorno digital.

Si bien las teorías éticas clásicas —el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud— proveen herramientas conceptuales esenciales para interpretar los desafíos ético-jurídicos contemporáneos vinculados a la protección de los derechos digitales, la ciberseguridad, la vigilancia, la inteligencia artificial, la moderación de contenidos y la gobernanza algorítmica, la *Ética Convergente* de Ricardo Maliandi ofrece un marco filosófico poderoso para abordar los dilemas ético-jurídicos del mundo digital. Su enfoque pluralista, racional y conflictivo permite interpretar fenómenos como la vigilancia masiva, la inteligencia artificial o la moderación algorítmica sin caer en reduccionismos ni dogmatismos.

2.1 Utilitarismo

El utilitarismo, formulado originalmente por Jeremy Bentham² y desarrollado por John Stuart Mill³, se basa en el principio de maximización del bienestar. Según esta teoría, una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas.

En el entorno digital, el utilitarismo encuentra una aplicación natural en el diseño de políticas públicas que persiguen resultados colectivos beneficiosos. Por ejemplo, la promoción de plataformas de telemedicina, la digitalización de servicios públicos o el uso de inteligencia artificial para optimizar el tráfico urbano pueden ser considerados moralmente justificables en la medida en que generan beneficios sociales tangibles.

En materia de ciberseguridad, un enfoque utilitarista justificaría la implementación de medidas técnicas o legales que reduzcan el riesgo general para la mayoría de la población, incluso si estas implican costos individuales, como la recolección masiva de datos privados con fines de prevención.

No obstante, esta lógica presenta riesgos evidentes. En contextos donde la maximización del bienestar general entra en tensión con la protección de

² Bentham, Jeremy. *Introducción a los principios de la moral y de la legislación*. Buenos Aires: Losada, 2004.

³ Mill, John Stuart. *El utilitarismo*. Buenos Aires: Aguilar, 2008.

derechos individuales, el utilitarismo puede llevar a decisiones injustas. El caso de la vigilancia estatal masiva es ilustrativo: justificar el monitoreo indiscriminado de comunicaciones bajo la premisa de prevenir delitos o la ambigüedad cínica de los comodines “ataques terroristas”, “defensa de la seguridad nacional” pueden parecer razonable desde una justificación utilitarista, pero implica una grave amenaza a la privacidad individual.

Tal como advertimos en trabajos anteriores⁴, la erosión gradual de la privacidad por motivos de “seguridad” esta generando una sociedad de control y vigilancia del grado de “*big brother*” incompatible con los ideales democráticos⁵. Por ello, la aplicación del utilitarismo en el ámbito digital debe ser balanceada con consideraciones de justicia, derechos inviolables y límites normativos claros⁶.

2.2 Immanuel Kant

Frente a estos límites del consecuencialismo, la deontología —en particular la ética formal kantiana— ofrece un enfoque centrado en los principios y deberes morales, independientemente de los resultados. Según Immanuel Kant, las acciones son moralmente válidas si pueden ser universalizadas y si respetan la dignidad de cada ser humano como fin en sí mismo⁷. Esta visión ética ha sido profundamente influyente en la construcción del Derecho moderno y especialmente en la formulación de los derechos fundamentales⁸.

En el contexto digital, la deontología exige que los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la autonomía informativa y al consentimiento libre e informado sean respetados de manera categórica, incluso si su protección puede implicar costes sociales o económicos.

Por ejemplo, la recolección de datos personales por parte de plataformas digitales con fines de segmentación publicitaria puede aumentar la eficiencia del mercado y generar ingresos económicos significativos. Sin embargo, desde una perspectiva deontológica, el tratamiento de datos sin consentimiento explícito vulnera la autonomía del usuario, transformándolo en un medio para fines ajenos. Del mismo modo, las decisiones automatizadas que afectan a personas —como la concesión de préstamos, la selección de candidatos o la evaluación de riesgos penales— deben garantizar el respeto a la dignidad humana y ofrecer mecanismos de revisión humana y reparación, tal como lo establece el artículo 22 del RGPD⁹.

⁴ Banchio, P. (2024). Razones que matan. Forum Accademico, Buenos Aires.

⁵ Caso Big Brother Watch y otros c. Reino Unido (Asuntos acumulados 58170/13, 62322/14 y 24960/15), TEDH, 25 de mayo de 2018.

⁶ Mill, John Stuart. *Sobre la libertad*. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2005.

⁷ Kant, I. (2007). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Editorial Losada, Buenos Aires.

⁸ Banchio, P. (2018). *Ética Flosófica Occidental*. Forum Accademico, Buenos Aires.

⁹ Banchio, P. (2024). *Inteligencia artificial en la moderación de contenidos online*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13901543>

La deontología kantiana también fundamenta la exigencia de transparencia y explicabilidad en los sistemas algorítmicos. Si las decisiones que afectan los derechos de las personas son tomadas por sistemas opacos o incomprensibles, se viola el principio de autonomía racional, base del pensamiento kantiano. En este sentido, el marco ético deontológico ha inspirado tanto el desarrollo de la legislación europea sobre protección de datos como las propuestas recientes para una regulación integral de la inteligencia artificial, como el Reglamento de IA propuesto por la Comisión Europea en 2021¹⁰.

2.3 Aristóteles

En contraste con ambas posturas, la ética de la virtud —de raíz aristotélica— se enfoca en el carácter del agente moral y en el cultivo de disposiciones éticas estables, más que en reglas o resultados¹¹. Este enfoque sostiene que una vida moral requiere el desarrollo de virtudes como la prudencia, la justicia, la templanza o la honestidad, las cuales permiten tomar decisiones correctas en contextos complejos.

En el entorno digital, la ética de la virtud se traduce en la promoción de una cultura ética en el diseño, implementación y regulación de tecnologías. Implica que ingenieros, desarrolladores, legisladores, jueces y usuarios deben actuar no solo conforme a normas, sino guiados por un sentido ético interior, orientado al bien común y al respeto de la dignidad humana.

La ética de la virtud ha cobrado fuerza en los debates sobre "ética por diseño" (*ethics by design*), donde se plantea que los sistemas tecnológicos deben incorporar desde su concepción principios como la no discriminación, la inclusividad, la sostenibilidad y la responsabilidad. Este enfoque subraya la importancia de la educación ética en las carreras técnicas y en los espacios de decisión política, así como la necesidad de fomentar liderazgos virtuosos en las empresas tecnológicas, capaces de resistir la lógica puramente lucrativa y de asumir compromisos sociales genuinos.

2.4 Maliandi

Es aquí donde se vuelve especialmente pertinente incorporar la Ética Convergente propuesta por Ricardo Maliandi como marco superador y pluralista. Este enfoque filosófico no busca sustituir a las teorías tradicionales, sino articularlas de modo dialógico, partiendo del reconocimiento de que existe una indeterminación moral estructural en los conflictos éticos reales del mundo digital.

En el punto que sigue, tomando dos obras fundamentales del filósofo

¹⁰ Kant, I. (2005). *La paz perpetua*. Editorial Losada, Buenos Aires.

¹¹ Aristóteles. *Ética a Nicómaco*. Buenos Aires: Losada, 2006.

argentino, “Ética, dilemas y convergencias”¹², los tres volúmenes de “Ética Convergente”¹³ y un trabajo propio donde postulamos la “Carta de Principios Ético-Jurídicos”¹⁴ haremos un esbozo de propuesta filosófica pensada para abordar los dilemas éticos en el entorno digital moderno desde la mirada pluralista, no dogmática, y abierta al diálogo de la Ética Convergente donde buscamos responder a la complejidad del mundo digital sin aferrarnos a una única teoría moral.

3. Ética Convergente y teoría ética plural

En el contexto actual de fragmentación normativa que afecta a la gobernanza digital —especialmente en lo relativo al uso de inteligencia artificial, la vigilancia estatal y los derechos digitales—, la Ética Convergente constituye una propuesta regulativa de carácter pluralista y no dogmático, orientada a generar marcos éticos coherentes, “dialogables” y aplicables a escenarios tecnológicos complejos. Esta ética, fundamentada en la necesidad de atender la multiplicidad de dilemas morales que emergen en el ecosistema digital, se estructura sobre seis principios rectores que permiten interpretar y justificar decisiones éticas y jurídicas con mayor racionalidad.

(i) El principio de indeterminación sostiene que no existe una única teoría moral capaz de resolver todos los dilemas digitales, lo que exige abordar problemas como la regulación de redes, el uso de sistemas algorítmicos o la vigilancia estatal desde múltiples perspectivas filosóficas. A ello se suma (ii) el principio de inevitabilidad, que reconoce como obligación estructural —no opcional— el actuar ético frente a violaciones digitales, tales como la discriminación algorítmica o el acoso en entornos digitales. En casos de conflicto normativo, (iii) el principio de restricción racional de la libertad autoriza la limitación de ciertos derechos individuales, como la anonimidad, siempre y cuando dicha restricción respete criterios de proporcionalidad, coherencia lógica y no contradicción normativa.

Asimismo, (iv) el principio de consenso posible promueve una racionalidad dialógica orientada a construir normas aceptables para todos los actores involucrados, lo cual resulta especialmente pertinente en sistemas multiactorales como los que configuran la gobernanza de plataformas digitales. Por otra parte, (v) el principio de responsabilidad compartida desplaza el foco desde la ética individual hacia una ética institucional y colectiva, imprescindible frente a desafíos

¹² Maliandi, R. (2010). *Ética convergente. Tomo I: Fenomenología de la conflictividad*. Buenos Aires: Las Cuarenta, Maliandi, R. (2011). *Ética convergente. Tomo II: Aporética de la conflictividad*. Buenos Aires: Las Cuarenta y Maliandi, R. (2012). *Ética convergente. Tomo III: Teoría y práctica de la convergencia*. Buenos Aires: Las Cuarenta.

¹³ Maliandi, R. (2006). *Ética, dilemas y convergencias: Cuestiones éticas de la identidad y la tecnología*. Buenos Aires: Biblos.

¹⁴ Banchio, P. (2025). *La Ética Convergente como marco integrador en la ciberseguridad y el derecho digital*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16636642>

globales como la vigilancia masiva o la persistente brecha digital. Finalmente, (vi) el principio de no contradicción establece que toda norma ética o jurídica en el ámbito digital debe ser internamente coherente tanto en su formulación como en sus efectos prácticos: no resulta aceptable, por ejemplo, reivindicar el derecho a la privacidad y, simultáneamente, justificar la opacidad en el funcionamiento de algoritmos que gestionan datos personales.

Esta concepción ética, al integrar diversas tradiciones filosóficas desde un enfoque convergente, busca consolidar un paradigma normativo que permita enfrentar con solvencia los retos propios de una sociedad digital cada vez más compleja, interdependiente y regulativamente desafiante.

3.1 Articulación de teorías éticas desde la Convergencia

La Ética Convergente propone una relectura integradora de las principales teorías morales tradicionales que hemos visto en el punto anterior, con el objeto de conformar un enfoque normativo capaz de responder adecuadamente a la complejidad de estos escenarios. A diferencia de las posturas dogmáticas, las que muchas veces resultan excluyentes unas de otras, esta ética plural busca articular complementariamente los aportes del utilitarismo, la deontología kantiana y la ética de la virtud, sin generar antagonismos entre ellas, sino reconociendo su aplicabilidad diferencial según el contexto digital que las integre.

Desde el utilitarismo se recupera el principio de maximización del bienestar colectivo, el cual resulta útil para la evaluación pragmática de políticas tecnológicas —por ejemplo, en el análisis de costo-beneficio de sistemas de rastreo digital—. Sin embargo, se reconoce que dicha perspectiva tiene límites infranqueables cuando enfrenta situaciones de vulneración de derechos individuales irreductibles, lo que exige su ponderación frente a otros valores.

Por su parte, la deontología kantiana aporta la idea normativa de que toda persona debe ser tratada como un fin en sí misma y no como un medio para la eficiencia de un sistema. Este principio fundamenta éticamente la exigencia de proteger derechos como la privacidad, la autonomía informativa y la no discriminación, incluso cuando se contrapongan con objetivos de optimización técnica o de rendimiento algorítmico.

En cuanto a la ética de la virtud, se subraya la importancia del carácter moral de los agentes digitales involucrados en la configuración de los entornos tecnológicos —sean desarrolladores, moderadores, legisladores u otros actores relevantes—, así como la necesidad de promover prácticas virtuosas como la prudencia, la equidad y la responsabilidad. Esta perspectiva enfatiza no solo las normas, sino los hábitos y disposiciones éticas que deberían orientar la toma de decisiones y la creación de tecnologías socialmente responsables.

Maliandi, impulsor de esta concepción convergente, no plantea una confrontación entre modelos éticos, sino una integración crítica y situada, articulada mediante un principio de racionalidad moral especialmente pensado

para escenarios de alta complejidad estructural, cultural y normativa. Esta convergencia teórica permite, desde nuestra visión, construir soluciones éticas más robustas y flexibles frente a los nuevos dilemas del mundo digital.

Teoría	Aportación clave	Límite reconocido
Utilitarismo	Maximizar bienestar colectivo	No justifica violar derechos individuales
Kantismo (deontología)	Dignidad de la persona como fin	Defiende privacidad, autonomía e igualdad
Ética de la virtud	Destaca el carácter moral de actores digitales	Promueve prudencia, equidad y responsabilidad

3.2 Aplicación concreta a los derechos digitales

En el proceso de aplicación de la Ética Convergente al análisis e interpretación de los derechos digitales, emergen criterios normativos que permiten abordar estos derechos desde una perspectiva pluralista, coherente y situada en el contexto de la sociedad digital contemporánea. Este enfoque rechaza visiones absolutistas o unilaterales, proponiendo en su lugar una articulación racional entre principios éticos que orienten la formulación y aplicación de normas jurídicas tecnológicamente sensibles.

En primer lugar, la privacidad es concebida no como un valor absoluto, sino como un derecho fundamental que debe ponderarse en relación con otros bienes jurídicos relevantes, tales como la seguridad pública o el acceso a la salud. Dicha articulación debe basarse en el principio de no contradicción normativa y en una restricción justificada que respete parámetros de proporcionalidad, transparencia y razonabilidad.

Asimismo, el derecho a la libertad de expresión en entornos digitales se interpreta bajo el principio de consenso posible, que exige evaluar sus límites —por ejemplo, frente al discurso de odio— mediante mecanismos procedimentales que aseguren la legitimidad de toda restricción. Estos mecanismos deben ser éticamente sólidos y jurídicamente válidos, garantizando procesos transparentes, justificados y respetuosos de los estándares de derechos humanos.

Por otra parte, el acceso equitativo a la información y la plena inclusión digital se constituyen como exigencias de justicia distributiva en el plano digital, en analogía con las políticas públicas que en el mundo analógico promovieron la alfabetización y el acceso universal a bienes culturales y educativos. Esta visión reconoce el carácter estructural de la brecha digital y demanda acciones concretas para su reducción desde una perspectiva de equidad.

Finalmente, se establece la necesidad de una responsabilidad compartida entre los distintos actores del ecosistema digital —plataformas, Estados, empresas y usuarios— en la conformación de entornos tecnológicos respetuosos de los derechos fundamentales. Esta corresponsabilidad implica abandonar la

delegación exclusiva en el usuario final del deber de autocuidado, promoviendo marcos institucionales éticos que garanticen la protección integral de los derechos humanos en la esfera digital.

3.3 Articulación normativa con el derecho vigente

La aplicación de la Ética Convergente a los derechos digitales encuentra respaldo normativo los dos instrumentos internacionales citados como el RGPD¹⁵ y la Estrategia de Ciberseguridad de la UE¹⁶, así como en jurisprudencia reciente que veremos *infra* ya que aborda los desafíos éticos y legales del entorno digital.

Como dijimos, en el marco convergente, la privacidad no se concibe como un valor absoluto, sino como un derecho que debe ponderarse en función de otros bienes jurídicos relevantes como la seguridad pública o la salud colectiva. Tal articulación exige evitar contradicciones normativas y aplicar restricciones éticas justificadas que respondan a parámetros de proporcionalidad, transparencia y razonabilidad, tal como lo establece el RGPD de la UE¹⁷, donde la protección de datos personales se integra armónicamente con otros derechos, bajo el principio de tratamiento lícito, justo y transparente.

Asimismo, la libertad de expresión *on line* debe ser analizada bajo el principio de consenso posible, lo cual implica que frente a fenómenos como el discurso de odio, resulta legítima su restricción cuando se realiza mediante procedimientos éticamente sólidos y jurídicamente válidos. El RGPD, al incorporar cláusulas de interés público y medidas de seguridad, así como la Estrategia de Ciberseguridad de la UE¹⁸, al establecer mecanismos colaborativos entre actores públicos y privados, refuerzan esa perspectiva dialógica en la gobernanza digital.

Por otra parte, el acceso a la información y la inclusión digital adquieren el estatuto de exigencias propias de la justicia distributiva en el ámbito tecnológico, en analogía con las políticas de alfabetización y acceso universal del mundo analógico. En este contexto, la responsabilidad por la conformación de entornos digitales éticos no puede recaer exclusivamente sobre los usuarios finales. Plataformas tecnológicas, Estados y empresas deben asumir una responsabilidad compartida en la formulación de políticas, diseño de sistemas y elaboración de algoritmos que respeten los derechos humanos.

El RGPD, al exigir que responsables y encargados del tratamiento implementen medidas técnicas y organizativas apropiadas, y la Estrategia de Ciberseguridad de la UE, al fomentar salvaguardas éticas desde la fase de diseño ("*security by design*" y "*ethics by design*")¹⁹, consolidan este principio de corresponsabilidad institucional. De esta forma, la Ética Convergente, reforzada

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

¹⁶ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/cybersecurity-strategy>

¹⁷ <https://gdpr-law.eu/es/>

¹⁸ <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cybersecurity/>

¹⁹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0286_ES.html

por la normativa comparada, permite una lectura racional, contextual y dialogada de los derechos digitales, adecuada a la complejidad y dinamismo del ecosistema tecnológico global.

4. Análisis de casos éticos

Estas cuatro teorías éticas, tanto el utilitarismo, la deontología, la ética de la virtud como la ética convergente nos ofrecen criterios valiosos para analizar casos concretos en el entorno digital. Uno de los más debatidos es el de la discriminación algorítmica debido a que los sistemas de inteligencia artificial, entrenados con grandes volúmenes de datos históricos, pueden replicar sesgos existentes en la sociedad, afectando de manera injusta a determinados grupos.

El caso del algoritmo COMPAS²⁰, utilizado en Estados Unidos para predecir la reincidencia criminal, evidenció cómo los modelos podían asignar mayor riesgo a personas afroamericanas, incluso en ausencia de antecedentes más graves. Desde una lógica utilitarista, la eficiencia del sistema puede parecer aceptable, pero desde una perspectiva deontológica, la igualdad ante la ley y la no discriminación son principios inviolables. Este caso condujo a debates legislativos y éticos sobre la necesidad de transparencia, revisión humana y evaluación de impacto en los sistemas algorítmicos, elementos ahora presentes en la normativa europea en construcción.

Otro caso relevante fue el uso de aplicaciones de rastreo digital durante la pandemia de COVID-19. Estas herramientas, implementadas en varios países para rastrear contactos y contener contagios, ofrecían beneficios evidentes en términos de salud pública, pero planteaban interrogantes éticos sobre la proporcionalidad, la voluntariedad y la duración del tratamiento de datos personales.

La Agencia Europea de Protección de Datos (EDPB) emitió recomendaciones claras para asegurar el respeto de la privacidad, exigiendo transparencia²¹, minimización de datos, medidas de seguridad y eliminación posterior de la información. Este caso ilustra cómo una perspectiva utilitarista puede ser conciliada con principios deontológicos mediante el diseño ético y regulado de soluciones tecnológicas.

²⁰ Banchio, P. (2024) "Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital". *Los desafíos del Derecho en la Era de la Inteligencia Artificial Volumen IV - Libertades fundamentales en un mundo global*. IJ Editores, Buenos Aires, 2024. <https://www.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=da42b23b3b418c89fd4e8cf27af740f9> y Banchio, P. (2024). "La Ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales". *Doctrina Jurídica*, Año XV, número 35, Buenos Aires, noviembre, 2024. <https://bit.ly/RevistaDoctrinaJurídica>

²¹ European Data Protection Board. (2020). Guidelines on COVID-19 Contact Tracing Apps.

5. Privacidad, libertad de expresión y acceso a la información

También merece atención en este trabajo el problema de la moderación de contenidos y la libertad de expresión que ya tratamos en anteriores investigaciones²². Las plataformas digitales están llamadas a ejercer un papel cada vez más complejo: prevenir discursos de odio, desinformación y violencia, al tiempo que protegen el derecho a la libre expresión. El caso *Delfi AS c. Estonia* resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos²³, estableció que los intermediarios pueden ser responsables por los comentarios difamatorios de sus usuarios, lo que motivó nuevos estándares de responsabilidad y moderación. Aquí, nuevamente, la ética nos enfrenta a tensiones entre la seguridad colectiva y la libertad individual, que requieren soluciones equilibradas, supervisadas y sujetas a revisión judicial y ciudadana.

En esta misma línea, los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información requieren un tratamiento cuidadoso en la era digital. La privacidad —reconocida en el artículo 8 del CEDH— protege la autonomía informativa y constituye una barrera contra la vigilancia injustificada. En un entorno donde los datos personales son permanentemente recolectados, tratados y monetizados, es necesario reforzar los marcos legales y las capacidades institucionales para hacer valer este derecho. La libertad de expresión, garantizada en el artículo 10 del mismo instrumento, enfrenta nuevas formas de censura, autocensura y manipulación algorítmica, que alteran el flujo libre e igualitario de información. A su vez, el acceso a la información, fundamental para la transparencia democrática, puede verse comprometido por el exceso de información irrelevante, la opacidad de los algoritmos de recomendación y la proliferación de noticias falsas.

6. Jurisprudencia europea sobre derechos humanos en el ciberespacio

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la UE ha sido clave para adaptar los derechos humanos al entorno digital. Casos como *Barbulescu c. Rumanía*²⁴ reafirmaron el derecho a la privacidad en el ámbito laboral frente al monitoreo empresarial. En este caso el Tribunal Europeo estableció límites a la vigilancia laboral, reconociendo la expectativa de privacidad en las comunicaciones digitales.

Zakharov c. Rusia estableció límites estrictos a la vigilancia estatal²⁵ y criticó la falta de salvaguardias en los sistemas de vigilancia estatal; y *Digital Rights*

²² Banchio, P. (2024). Desafíos legales, éticos y prácticos de la moderación de contenido impulsada por inteligencia artificial. *Derecho y Sociedad Digital*, 4(13) 15-44. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896337> y Banchio, P. (2024) Inteligencia artificial en la moderación de contenidos online ..., *cit.*

²³ *Delfi AS c. Estonia*, nº 64569/09, TEDH (2015).

²⁴ *Barbulescu v. Romania*, App. No. 61496/08, Eur. Ct. H.R. (2017).

²⁵ Caso *Zakharov c. Rusia* (nº 47143/06), TEDH, 2015.

Ireland invalidó la Directiva de Retención de Datos por violar derechos fundamentales²⁶.

Estas decisiones configuran un cuerpo jurisprudencial que reconoce los derechos digitales como una extensión lógica y necesaria de los derechos humanos en la era tecnológica ya que las sentencias consolidan un marco normativo que proyecta estos principios al entorno digital.

7. Conclusión

La protección de los derechos digitales en la sociedad contemporánea exige algo más que normativas técnicas o declaraciones formales de principios: requiere una fundamentación ética sólida, articulada y adecuada a la complejidad estructural del entorno digital. Frente a desafíos como la vigilancia masiva, la discriminación algorítmica, la opacidad tecnológica y la manipulación informacional, las teorías éticas tradicionales —el utilitarismo, la deontología kantiana y la ética de la virtud— siguen ofreciendo marcos valiosos, aunque insuficientes si se abordan de forma aislada.

El utilitarismo aporta criterios para la maximización del bienestar colectivo, pero debe ser matizado ante riesgos de sacrificio de derechos individuales; la deontología kantiana establece límites morales firmes que protegen la dignidad humana frente a intereses técnicos o económicos; y la ética de la virtud impulsa una transformación ética del carácter de los actores digitales, fundamental para una innovación responsable.

La Ética Convergente de Maliandi se presenta como una alternativa teórica que integra estas tradiciones desde una racionalidad dialógica, pluralista y no dogmática. Este enfoque permite construir criterios normativos consistentes, flexibles y contextuales para interpretar y aplicar los derechos digitales en clave de justicia, equidad y respeto por la diversidad de valores implicados. A través de sus seis principios rectores, esta ética ofrece un marco interpretativo robusto para abordar los conflictos morales que emergen en el ciberespacio, evitando contradicciones normativas, favoreciendo el consenso intersubjetivo y promoviendo una corresponsabilidad ética institucional.

La jurisprudencia europea, en especial la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, confirma esta orientación al interpretar los derechos fundamentales en clave evolutiva, extendiéndolos al ciberespacio de manera coherente con los principios democráticos. En suma, la regulación ética de los derechos digitales no debe ser entendida como una mera adición decorativa al derecho positivo, sino como una condición necesaria para su legitimidad, eficacia y adecuación a los valores de la sociedad democrática. La Ética Convergente, al integrar la tradición con la innovación, se configura así como una herramienta clave para construir un paradigma de derechos digitales

²⁶ Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems ("Schrems II"), CJEU, 16 July 2020

centrado en la dignidad humana, la responsabilidad tecnológica y la justicia social.

8. Bibliografía

- Aristóteles. (2006). *Ética a Nicómaco*. Buenos Aires: Losada.
- Banchio, P. (2018). *Ética filosófica occidental*. Buenos Aires: Forum Accademico.
- Banchio, P. (2024). "Desafíos legales, éticos y prácticos de la moderación de contenido impulsada por inteligencia artificial". *Derecho y Sociedad Digital*, 4(13) 15-44. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896337>
- Banchio, P. (2024) "Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital". *Los desafíos del Derecho en la Era de la Inteligencia Artificial Vol. IV - Libertades fundamentales en un mundo global*. IJ Editores, Buenos Aires, 2024. Recuperado de: <https://www.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=da42b23b3b418c89fd4e8cf27af740f9>
- Banchio, P. (2024). Inteligencia artificial en la moderación de contenidos online. *Derecho y Sociedad Digital*, 3(10), 17-36. Recuperado de: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13901543>
- Banchio, P. (2024). "La Ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales. *Doctrina Jurídica*, Año XV, número 35, Buenos Aires, noviembre, 2024. Recuperado de: <https://bit.ly/RevistaDoctrinaJurídica>
- Banchio, P. (2024). *Razones que matan*. Buenos Aires: Forum Accademico.
- Banchio, P. (2025). *La Ética Convergente como marco integrador en la ciberseguridad y el derecho digital*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16636642>
- Bentham, J. (2004). *Introducción a los principios de la moral y de la legislación*. Buenos Aires: Losada.
- Caso *Delfi AS c. Estonia*, nº 64569/09, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 2015.
- Caso *Zakharov c. Rusia*, nº 47143/06, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 2015.
- Kant, I. (2005). *La paz perpetua*. Buenos Aires: Losada.
- Kant, I. (2007). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Buenos Aires: Losada.
- Maliandi, R. (2006). *Ética, dilemas y convergencias: Cuestiones éticas de la identidad y la tecnología*. Buenos Aires: Biblos.
- Maliandi, R. (2010). *Ética convergente. Tomo I: Fenomenología de la conflictividad*. Buenos Aires: Las Cuarenta.
- Maliandi, R. (2011). *Ética convergente. Tomo II: Aporética de la conflictividad*. Buenos Aires: Las Cuarenta.

- Maliandi, R. (2012). *Ética convergente. Tomo III: Teoría y práctica de la convergencia*. Buenos Aires: Las Cuarenta.
- Mill, J. S. (2005). *Sobre la libertad*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.
- Mill, J. S. (2008). *El utilitarismo*. Buenos Aires: Aguilar.
- Parlamento Europeo. (2021). *Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre la Inteligencia Artificial en el ámbito digital*. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0286_ES.html
- Unión Europea. (2016). *Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
- Unión Europea. (2019). *Estrategia de ciberseguridad para la década digital*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/cybersecurity-strategy>
- Unión Europea. (2021). *Política de ciberseguridad del Consejo de la UE*. <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cybersecurity/>
- The General Data Protection Regulation (GDPR)*. (2016). <https://gdpr-law.eu/es/>